

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ.

доцент и.о Бекчонова Шоира Базарбаевна

Университет Янги аср

e-mail: bshb79@mail.ru

Полвонова Юлдузхон Сапарбоевна

*Творческая школа имени Огахи при Агентстве Президентских
образовательных учреждений.*

e-mail: madaminjonkhiva@gmail.com

Аннотация: В данной статье приводятся принципы, согласно которым современное обучение не противоречит существующим формам обучения. Для обеспечения необходимых социально-экономических преимуществ проектируемой образовательной среды создаваемые и внедряемые информационные технологии не должны быть чуждым элементом в традиционной системе образования, а должны быть интегрированы со смешанными технологиями обучения для достижения образовательной эффективности.

Ключевые слова: цифровые технологии, принципы, традиционное обучение, смешанное обучение, педагогические методы.

Abstract: This article states the principles that modern teaching does not contradict existing forms of education. It is emphasized that information technologies created and implemented in order to provide the necessary social and economic benefits for the projected learning environment should not be an alien element in the traditional education system, but should be achieved through the integration of mixed learning technologies.

Keywords: digital technologies, principles, traditional education, mixed education, pedagogical methods.

В результате изучения высокоэффективных современных образовательных и инновационных технологий, активного применения передового зарубежного опыта, мультимедийных систем и информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе, смешанного обучения со смешанным обучением, кейс-стади, современного обучения, мастер-классов, вебинаров, эвристические методы и другие методы давайте знакомиться [1, 78-с]

Принципы согласно которому современное обучение не противоречит существующим формам обучения, для того чтобы проектируемая среда обучения приносила необходимые социальные и экономические выгоды, создаваемые и внедряемые информационные технологии не должны оставаться чужеродным элементом в традиционной системе образования, а должны быть органично интегрированы в нее.

Принцип соответствия содержания цели обучения. Деятельность системы дистанционного обучения и содержание учебных курсов должны соответствовать Государственным образовательным стандартам и другим нормативным требованиям.

Принцип педагогической целесообразности использования цифровых технологий. Этот принцип является ведущим педагогическим принципом, и организация дистанционного обучения требует оценки каждого шага проектирования с педагогической точки зрения.

Принцип открытости коммуникативного пространства. Организация процесса дистанционного обучения, осуществляемого с помощью цифровых технологий, позволяет открыто обсуждать результаты деятельности обучающихся, связанные с действующими учебными заведениями, и своевременно исправлять их недостатки.

Принцип регулярности образования. Существует мнение, что в системе дистанционного обучения время обучения строго не

регламентировано и вводить самостоятельный график работы обучающегося нецелесообразно. Но практика показывает обратное, что должен быть строгий контроль и планирование. [2, 67-с]

Принцип модульности. Модульный принцип заключается в разработке содержания курса дистанционного обучения. Модуль – это целеустремленная функциональная часть, отражающая совокупность содержания обучения и технологии его освоения. Содержание тренинга состоит из блока самостоятельных интегрированных данных, завершающих и завершающих овладение в соответствии с целью.

Принцип приоритета самостоятельного чтения. Этот принцип понимается не как самостоятельная учебная практика, традиционная для образовательного учреждения, а как коренное преобразование образовательного процесса и роли обучающегося в нем.

Принцип базовых знаний. Для успешного внедрения системы дистанционного обучения учащийся должен иметь базовые знания и навыки в использовании и применении технологий и инструментов дистанционного обучения.

Принцип индивидуализации. В соответствии с этим принципом каждый студент с начальным индивидуальным (самостоятельным) уровнем знаний должен иметь базовый уровень знаний, который будет служить для решения вопроса о освоении им предмета в конце семестра. Для реализации этого принципа используется индивидуальное планирование учебного процесса. Для этого каждому студенту выделяется индивидуальный учебный план из общего базового учебного плана в соответствии с уровнем базовых знаний. Если уровень базовых знаний у студента низкий, то индивидуальная (самостоятельная) и творческая программа практически повторяет основную программу. Если уровень элементарных знаний студента достаточно высок, то в индивидуальную (самостоятельную) и творческую программу включаются только неизученные разделы и темы основной программы. [4, 56-с]

Принцип интерактивности. Этот принцип охватывает требования дидактики дистанционного обучения.

Принцип идентификации. Этот принцип основан на необходимости контроля самостоятельности образования.

Педагогическое мастерство, разные методы должны обеспечить учащимся, участвующим в учебном процессе, равный доступ к учащимся с разным здоровьем, независимо от разного жилья, среды и уровня образования. Для этого процесс курса должен соответствовать требованиям курса.

Требования к уроку. Уроки не является фиксированной формой организации обучения, основанной на выводах из различных исследований. Совершенствование педагогической практики и постоянное использование педагогом новых цифровых технологий повысит эффективность образования. Примечательно, что различные конкурсы в этой области мнения ведущих педагогов в педагогической работе проводятся по всей стране. [1,6-с]

Виды уроков в классе и их структура. Виды уроков, организованные в соответствии с дидактической целью и требованиями к описанию содержания учебных материалов, используемых в курсе, называются видами уроков.

Наиболее часто используемые виды уроков в современном образовании:
[3, стр. 3]

1. Урок описания новых знаний.
2. Закрепляющий урок.
3. Занятие для проверки и оценки знаний, умений и навыков пловцов.
4. Повторно-обобщающие и вводные занятия.
5. Смешанный процесс урока (совместное использование нескольких из вышеперечисленных типов урока).

Каждый вид урока имеет специфическую структуру и особенности, которые помогают учителю правильно и эффективно повторять учебный материал, прочно его запоминать, контролировать его усвоение. [3, 36-с]

Смешанная форма обучения. Смешанное обучение учителям и ученикам полезно сознательно выбирать процесс обучения, который лучше всего соответствует его или ее конкретным обстоятельствам и возможностям. Выбор не допускает произвольного подхода к управлению процессом приобретения знаний, навыков и компетенций через риск с учетом важных аспектов урока. [3, 8-с].

Давайте рассмотрим практическое применение моделей технологии обучения Blender.

Модель ротации станций позволяет учащимся чередоваться в соответствии с установленным расписанием уроков в учебных заведениях. Эта модель наиболее распространена в начальных школах, потому что учителя уже хорошо осознают необходимость стать «центром своего предмета».

В каталоге Blended Learning Universe (BLU) перечислены 326 школ и округов, которые используют эту модель. Эта особенность смешанного обучения обычно учитывается путем установления контролируемого порядка в классе, что позволяет учащимся контролировать скорость чтения и содержание материала. Модель Station Rotation позволяет учителям персонализировать уроки в гораздо большей степени, чем в традиционном классе.

Среди доступных методов смешенное обучение и технология перевернутого класса для индивидуального общения со студентами признаны зарубежными учеными наиболее подходящими для групповой работы, полноценной доставки образования и использования в любое время.

Использованные литературы:

1. Бекчонова Ш.Б. “Масофавий таълим жараёнларини рақамли технологиялар асосида индивидуаллаштириш методикаси” // Ташкент-2021 й. Диссертация иши-159 б.

2. Rob Kelly. Blended Learning: Integrating Online and Face-to-Face Courses // Faculty Focus. Canada, 2012. 1-3 p.

3. Manel Guechtouli.Widad Guechtouli. Information Technologies Impact on Individual Learning Process: The Case of a Community of Practice. Handbook of Research on E-Transformation and Human Resources management Technologiyes: Organizational Outcomes and Challenges. France 2009. 520 p.

4. Eurydice Report. Digital Education at School in Europe. Luxemburg: Publication Office og the European Union, Luxemburg, 2019. 156 p.